

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У БЫКОВ

Ворисова Зулайхо Абдилходид кизи

Студентка 2 курса

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14829900>

Аннотация. В статье обобщены результаты изучения роста и развития помесных бычков голштинского и черно – пестрого скота при улучшенных условиях кормления и содержания на площадках показало свою высокую эффективность. Поэтому подопытные бычки достигли высоких результатов живой массы и среднесуточного прироста.

Наибольший показатель живой массы наблюдался у бычков в возрасте 16 и 20 месяцев, в возрасте 16 месяцев в среднем составила соответственно 460; 454; 443 и 451 кг и в 20 месяцев - 560; 530; 557 и 527 кг.

Самый высокий среднесуточный прирост имели бычки всех групп в возрасте 16 месяцев и составлял соответственно: 1333; 1133; 1500 и 1153 г.

Ключевые слова: крупного рогатого скота (КРС), скрещивания, черно-пестрой, голштейнской, породой, генотипов, разведения.

Введение

Как в ряде странах, так и в Узбекистане отрасли мясного и молочного скотоводства ведется экстенсивным методом.

Повышение производства говядины и молока достигается, главным образом, при интенсификации отраслей, проведения на должном уровне племенной работы, использования высокопродуктивных пород и их помесей от скрещивания, внедрения достижений науки по генетике и селекции, прогрессивной технологии. Только тогда станет возможным удовлетворить потребность быстро растущего населения нашей республики в этом биологически жизненно важном продукте.

Генетический потенциал мясной продуктивности разводимого скота используется недостаточно, хотя существуют большие резервы производства говядины. Решение этой проблемы требует подготовку грубых кормов к скармливанию, изыскание более прогрессивных методов получения потомств, интенсификации селекции путем межпородных скрещиваний и ускорения роста и развития откормочного молодняка.

Методы и результаты исследования:

В большинстве странах мира в селекционно-племенной работе по улучшению крупного рогатого скота часто используется мировой генофонд. В качестве улучшателей черно-пестрого скота в Узбекистане, предпочитают использовать голштинскую породу. Во многих хозяйствах путём скрещивания скота черно-пестрой породы с голштинской получены помеси разной кровности.

Наши исследования были проведены по получению помесных голштинизированных бычков и сравнительное изучение их роста и развития.

Обсуждение

При улучшении плановых пород крупного рогатого скота во всех странах мира, по данным многих ученых, активно используется мировой генофонд. В частности, в Ферганской долине рекомендовано путем улучшения черно-пестрого скота с быками-производителями голштинской породы, получить помесей II и III поколения и их разведения в себе.

Бычки изученных групп при постановке опыта по живой массе были близкими, к 9 месячному возрасту, она у бычков I – группы была 2,3 кг, или 0,9%; 1,5кг, или 0,6%; 8,0кг, или 3,0% соответственно, а в 12 месячном возрасте 6,0кг, или 1,7%; 9,3кг, или 2,6%; 13кг, или 3,7% ($r > 0,99$) выше, чем у сверстников II, III и IV групп. По мере увеличения доли крови до 3/4 по голштинской породе возрастала живая масса животных и почти выровнялась аналогов черно-пестрой породы. При дальнейшем увеличении кровности по голштинской породе живая масса животных уменьшалась. Наблюдалось уменьшение живой массы у помесных бычков во всех возрастах и, особенно, с 31/32 кровных и составило при постановке на 1,6 кг; в возрасте 3-х месяцев 5,5 кг; 6 месяцев 6,9 кг; 9 месяцев 8,0 кг и 12 месяцев 13,0кг. (табл. 1) Таблица 1.

Динамика живой массы бычков по возрастам, кг, ($\bar{X} \pm S\bar{x}$)

Возраст, мес.	Группа			
	I	II	III	IV
При постановке	80,0±0,58	79,7±0,61	81,1±0,78	78,4±0,57
3	99,0±0,90	96,2±0,74	98,3±1,6	93,5±0,70
6	171,0±1,3	168,0±1,10	170,1±1,9	164,1±0,60
9	268,0±2,20	265,7±2,13	266,5±2,12	260,0±2,10
12	360,0±2,38	354,0±2,40	350,7±1,87	347,0±2,53

По среднесуточному приросту живой массы по данным таблицы, достоверная разница между группами наблюдалась в период 270–360 дневного возраста. Так, бычки I группы по данному показателю за этот период превосходили сверстников II группы на 32 г или 8,8 % ($r > 0,99$), IV на 55г, или 15,2% ($r > 0,99$).

Наибольший показатель живой массы наблюдался у бычков в возрасте 16 и 20 месяцев, в возрасте 16 месяцев в среднем составила соответственно 460; 454; 443 и 451 кг и в 20 месяцев - 560; 530; 557 и 527 кг.

Для более полного представления о росте животных были учтены среднесуточные приросты живой массы бычков (рис. 1).

Рис. 1. Среднесуточный прирост живой массы бычков, г

В возрасте 22 месяцев при откорме животные I- группы превзошли аналогов 2 группы на 22 кг (3,7 %); 3 – 14 кг (2,3%) и 4 - 27 кг (4,5%) (рис 3).

Рис. 2. Динамика живой массы бычков при заключительном откорме, кг

По абсолютному приросту живой массы, сопоставляя интенсивность роста помесных бычков, можно отметить следующие особенности: до 6-ти месячного возраста бычки всех генотипов имели практически одинаковые показатели абсолютного прироста, от 6 до 15-месячного возраста наблюдалось незначительное колебание абсолютного прироста. В возрасте от 18 до 24 месяцев этот показатель превосходили бычков II группы на 21,8 кг (4,3%), III – 9,4 кг (1,9%) и IV 23,5 (4,6%). В 24 месяца живая масса бычков первой группы ровнялась 656,1 кг, что превосходили соответственно на 41,1 кг (6,3%), 31,8 кг (4,9%) и 42,7 кг (6,6%), (табл. 2).

Таблица 2. Абсолютный прирост живой массы бычков

Возраст, мес.	Г р у п п а			
	I	II	III	IV
13	~390	~380	~370	~360
14	~400	~390	~380	~370
15	~410	~400	~390	~380
16	~420	~410	~400	~390
17	~430	~420	~410	~400
18	~440	~430	~420	~410
19	~450	~440	~430	~420
20	~460	~450	~440	~430
21	~470	~460	~450	~440
22	~480	~470	~460	~450
23	~490	~480	~470	~460
24	~500	~490	~480	~470

Голов	12	12	12	12
0.....3	99,0	96,2	98,3	93,5
0.....6	171,0	168,0	170,1	164,1
0.....9	268,0	265,7	266,5	260,0
0.....12	360,0	354,0	350,7	347,0
0.....15	420,1	420,1	425,3	417,3
0.....18	515,5	493,7	506,1	492,0
0.....21	586,4	565,2	581,0	559,0
0.....24	656,0	615,0	624,3	613,4

При откорме, среднесуточный прирост живой массы от 13 до 24- месяцев составил: у бычков черно-пестрой породы 781 г; помесей голштинов: II - я группа - 696 г; III -я группа - 748 и IV – 693г. По среднесуточному приросту массы тела бычки черно-пестрой породы также превзошли бычков других групп соответственно на 85 г (10,9%); 33 г (4,3%) и 88 г (11,3%), (табл. 3).

Таблица 3.

Среднесуточный прирост живой массы у бычков при откорме, г

Возраст, мес.	Г р у п п ы			
	I	II	III	IV
13	400±4,5	466±1,3	433±2,0	400±1,0
14	733±7,9	700±2,2	666±2,1	700±2,8
15	688±8,4	766±3,4	600±3,0	1133±8,8
16	1333±10,1	1133±4,2	1500±4,2	866±6,9
17	1000±5,8	733±8,5	600±5,1	600±9,5
18	855±8,7	644±9,5	890±6,6	644±9,0
19	733±11,2	600±5,9	800±8,5	600±5,7
20	806±12,3	900±8,6	800±7,3	800±11,2
21	799±13,1	844±8,7	700±8,1	822±7,9
22	800±9,7	766±11,1	500±9,0	800±6,5
23	866±6,9	400±12,3	566±10,2	533±7,9
24	766±7,8	450±10,2	644±11,2	499±7,6

Самый высокий среднесуточный прирост имели бычки всех групп в возрасте 16 месяцев и составлял соответственно: 1333; 1133; 1500 и 1153 г. (рис. 3).

Рис. 3. Среднесуточный прирост живой массы у бычков при откорме, г.

Заключение

По абсолютному приросту живой массы, сопоставляя интенсивность роста помесных бычков, можно отметить следующие особенности: до 6-ти месячного возраста бычки всех генотипов имели практически одинаковые показатели абсолютного прироста, от 6 до 15-месячного возраста наблюдалось незначительное колебание абсолютного прироста. В возрасте от 18 до 24 месяцев этот показатель превосходили бычков II группы на 21,8 кг (4,3%), III – 9,4 кг (1,9%) и IV 23,5 (4,6%). В 24 месяца живая масса бычков первой группы равнялась 656,1 кг, что превосходили соответственно на 41,1 кг (6,3%), 31,8 кг (4,9%) и 42,7 кг (6,6%).

References:

1. Абдурашитов А.А. Мясная продуктивность и качество кожевенного сырья крупного рогатого скота в условиях орошаемой зоны. /А.А. Абдурашитов // Автореф.дисс.на соиск.уч. степ.д.с.-х.н. Ташкент, 1985.
2. Акмальханов Ш.А. Технология выращивания ремонтных телок и нетелей. / Ш.А. Акмальханов // Монография. Ташкент. 1986. 127с.
3. Богданов Г.А. Эффективность разведения помесного скота /Г.А. Богданов // Зоотехния. 1989.- №2.С. 23-24.
4. Базаров М., Умирзаков И., Махмудова К. СВЯЗЬ МЕЖДУ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ, ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНИ КОРОВ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ //Экономика и социум. – 2024. – №. 12-1 (127). – С. 695-704.
5. Базаров М. и др. ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЕНИ БЫКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ШВИЦКОГО СКОТА ДО И ПОСЛЕ

ЗАМОРАЖИВАНИЯ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 21. – С. 938-943.

6. Базаров М. А. и др. СВЯЗЬ ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНИ КОРОВ С ИХ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ //Экономика и социум. – 2024. – №. 12-1 (127). – С. 714-723.

7. Базаров М. и др. ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УРОВНЕМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 21. – С. 1019-1023.

8. Собиров И. А., Базаров М. А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА УЗБЕКИСТАНА //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 2. – С. 120-124.

9. Shohruh I. et al. ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ОТЕЛА ПЕРВОТЕЛОК НА МОЛОЧНУЮПРОДУКТИВНОСТЬ //Science Promotion. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 871-877.

INNOVATIVE
ACADEMY